

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI PSIXOLOGIK QO‘LLAB-QUVVATLASH: ERTA YOSHDAGI STRESS, TASHVISH VA MOSLASHUV QIYINCHILIKLARINI YENGISHGA YORDAM BERISH USULLARI

Eshmatova Xafiza Xolmatovna

MTTDMQTMOI “Pedagogika va psixologiya” kafedrası katta o‘qituvchisi.

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda uchraydigan stress, tashvish va moslashuvdagi qiyinchiliklar sabablari, ularning psixologik rivojlanishiga ta’siri va bunday holatlarda samarali psixologik qo‘llab-quvvatlash usullari tahlil qilinadi. Shuningdek, ota-onalar va pedagoglar uchun amaliy tavsiyalar ham keltiriladi.

Kalit so‘zlar: maktabgacha yosh, stress, tashvish, moslashuv, psixologik yordam, o‘yin terapiyasi, hissiy rivojlanish, bolalar psixologiyasi.

Kirish

Maktabgacha yosh davri bolaning psixik rivojlanishida muhim bosqich hisoblanadi. Ushbu davrda kognitiv, emotsional, ijtimoiy va nutqiy rivojlanish jarayonlari jadallashadi. Bolalar tafakkuri konkret-obrazli shaklda bo‘lib, xotira, diqqat va tasavvur kabi psixik jarayonlar shakllanadi hamda takomillashadi. Emotsional holatlar va ijtimoiy munosabatlar rivojlanib, bola kattalar va tengdoshlar bilan muloqot qilish ko‘nikmalarini o‘zlashtiradi. Mazkur bosqichdagi psixik rivojlanish xususiyatlarini o‘rganish pedagog va psixologlar uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lib, tarbiyaviy jarayonni samarali tashkil etishga yordam beradi.

Maktabgacha yoshdagi davr yana — bolalikning eng muhim bosqichlaridan biri bo‘lishi bilan birga, bu davrda bola nafaqat jismonan, balki psixologik va emotsional jihatdan ham shakllanadi. Ammo bugungi kunda jamiyatdagi ijtimoiy o‘zgarishlar, oilaviy ziddiyatlar, noto‘g‘ri tarbiya yoki ta’lim tashkilotlaridagi noto‘g‘ri yondashuv natijasida hatto eng kichik yoshdagi bolalar ham stress, xavotir va moslashuv muammolariga duch kelmoqda. Bu esa ularning rivojlanishida sezilarli to‘siqlarga olib kelishi mumkin.

Erta yoshdagi stress va tashvish holatlari: sabablari va ko‘rinishlari: Erta yoshdagi bolalarda stresslar omillarini bir qanchasini ko‘rib o‘tamiz:

- **Oilaviy muhitdagi salbiy holatlar** (ajrim, janjal, befarqlik);

Bugun biz bolalarning eng nozik davri — maktabgacha yoshdagi bolalarda stress haqida gaplashamiz. Ayniqsa, stressning paydo bo‘lishida oilaviy muhitdagi salbiy holatlarning qanday ta’sir qilishini o‘rganamiz. Maktabgacha yoshdagi bola uchun uy muhit — dunyoning markazi, u o‘z xavfsizligini va dunyoni aynan shu muhitda his qiladi. Shu bois oiladagi ijtimoiy-psixologik holat bolaning ruhiy holatiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Stress – bu organizmning o‘zini tashqi yoki ichki tahdidlardan himoya qilish reaksiyasi. Bolalarda stress ko‘pincha ularning hali emotsiyalarini va voqealarni to‘liq anglay olmasligidan kelib chiqadi. Shu sababli kichik yoshdagi bolalar, ayniqsa 0-6 yosh orasidagi bolalar, tashqi muhitdagi noxush holatlarni qabul qilishda qiyinchiliklarga duch kelishadi.

Bola uchun oilaviy muhit — bu asosan u erda o‘zini xavfsiz va sevgi bilan qamrab olingan deb his qilishi kerak bo‘lgan joy. Ota-ona va oila a’zolarining hissiy holati, ularning bir-biriga

munosabati bolaning ichki dunyosiga bevosita ta’sir qiladi. Oilada ijobiy, qo’llab-quvvatlovchi muhit tarkib topgan bo’lsa, bola o’zini erkin ifoda eta oladi va o’z xatolaridan qo’rqmay o’sadi.

Oilaviy muhitdagi salbiy holatlarni ko’rib o’tamiz:

Ajrim va ota-onalar o’rtasidagi nizolar: Bola ota-ona orasidagi janjallarni tushunmaydi, ammo ularning stressini sezadi. Bu holat bola uchun xavfsizlik hisini yo’qotishga olib keladi va u o’zini yolg’iz, tashvishli his qilishi mumkin.

Doimiy janjallar va nizolar: Oila a’zolari o’rtasidagi doimiy takrorlanib tortishuvlar bolaning asab tizimini zo’riqtiradi. Bu uyda tinchlik yo’qligini anglatadi va bola ichki stress holatiga tushish xavfi oshadi.

Befarqlik va e’tiborsizlik: Ba’zan ota-onalar ishga bandlik yoki boshqa muammolar sababli bolaga yetarli e’tibor bermasligi mumkin. Bu ham bolaning o’zini qadrsiz va yolg’iz his qilish darajasini oshishiga olib keladi.

Ushbu kabi salbiy omillar bolaning ruhiy rivojlanishini buzadi, tashvish, qo’rquv, uyqu buzilishi va hatto xulq-atvor muammolariga sabab bo’ladi. Masalan stress natijasida emotsional beqarorlik, nutq va ijtimoiy ko’nikmalarning sust rivojlanishi, immunitetning pasayishi va tez-tez kasallanish, o’zini oqlashga, xavotirga moyillikning ortishi kuzatiladi. Shuning uchun oiladagi salbiy holatlar imkon qadar bartaraf qilinishi va bolaning psixologik holatini qo’llab-quvvatlashi muhimdir.

Oilaviy muhitni yaxshilash uchun Ota-onalar o’zaro munosabatlarni sog’lomlashtirishga harakat qilishlari kerak, bolaga ko’proq e’tibor va mehr-muhabbat ko’rsatish, ota-onalar o’z his-tuyg’ularini boshqarishni o’rganishi, bolalar oldida janjallarni yashirish, zarur bo’lsa, oilaviy psixolog yoki konsultantdan yordam so’rash, bolaga xavfsiz, mehr-muhabbatga to’la muhit yaratish kabi tavsiyalar berish maqsadga muvofiq bo’ladi.

Umumiy xolda aytganda, bolalarning ruhiy salomatligi ularning kelajagi uchun poydevordir. Oiladagi har qanday salbiy holat bolalar ongida stress va tashvish keltirib chiqaradi, bu esa ularning butun hayoti davomida ta’sir qilishi mumkin. Shu bois, ota-onalar va oilaviy muhit mas’uliyatini jiddiy qabul qilishi, bolalarga mehr va e’tibor ko’rsatishi juda muhimdir.

Ta’lim tashkilotlariga yangi qadam qo’yishdagi moslashuvdagi qiyinchiliklar;

Moslashuv — bu bolaning yangi sharoitga, yangi muhitga, yangi talab va qoidalarga moslashish jarayonidir. Bolalar har xil tezlikda va turli usullarda moslashadi. Ba’zilar yangi muhitga tez kirishsa, boshqalar uchun bu jarayon murakkab va uzoq davom etadi. Masalan yangi muhitning notanishligi. Bola uyidan tashqarida, tanish bo’lmagan joyga boradi. Bu holat uni qo’rqitishi mumkin. Ijtimoiy muhitga moslashish qiyinchiliklari. Yangi do’smlar, yangi pedagoglar bilan tanishish va ular bilan munosabat o’rnatish oson bo’lmazligi mumkin. Qoidalar va tartibga rioya qilish zarurati. Uy sharoitidan farqli o’laroq, ta’lim tashkilotida qat’iy qoidalar bo’ladi, bola ularni qabul qilishda qiynalishi mumkin. Oiladan uzoqlik. Bolalar uchun ota-onadan uzoqda bo’lish hissi stress manbai hisoblanadi. Oldingi tajribalarning yetishmasligi. Agar bola ilgari mustaqil o’ynash, muloqot qilish yoki o’zini himoya qilish ko’nikmalariga ega bo’lmasa, yangi muhitga moslashish qiyin kechadi.

Uyda yoki maktabgacha ta’lim tashkilotida yig’lash, ota-onadan ajralishga qarshilik ko’rsatish, uyqu va ishtaha buzilishi, o’zini tutilmaslik, agressiv xulq-atvor yoki aksincha passivlik, boshqa bolalar bilan muloqotda qiynalish, bosh og’rig’i, qorinda noqulaylik kabi jismoniy shikoyat kabilar bolada yangi muhitga moslasha olmaganidan dalolat beradi.

Moslashuvni yengillashtirish uchun **oldindan tayyorlashda** bolani, ta’lim tashkilotiga oldindan tanishtirish, u yerda nima bo’lishini oddiy, tushunarli so’zlar bilan tushuntirish lozim bo’ladi.

Moslashishga **bosqichma-bosqich kirish** mexanizmida dastlab qisqa vaqt davomida maktabgacha ta’limga borish, keyin asta-sekin bu vaqtni ko’paytirish. **Ota-onaning ishtirokida**

dastlabki kunlarda ota-onaning yonida bo‘lishi, bolaga xavfsizlik hissini berishi uchun muhim xisoblanadi.

Ijobiy mustahkamlash usulida esa, bolani har qanday kichik yutuq uchun rag‘batlantirish, maqtashni nazarda tutadi.

Doimiy muloqot ota-ona va pedagoglar orasida bolaning holati haqida muntazam axborot almashinish ya’ni, ota-ona bolaning uydagi xolatidan, pedagog esa ta’lim tashkilotidagi bola xolati xususida ma’lumot beradi

Doimiy muloqotdan ko‘zlangan maqsadlar bola haqida to‘liq va haqqoniy tasavvur hosil qilish ya’ni, bola uydagi va maktabgacha yosh davri bolalari tashkilotdagi holati bir-birini to‘ldiradi. Bolaning rivojlanishini kuzatib borishda esa uning ruhiy, jismoniy, ijtimoiy va intellektual holatini muntazam baholash kabi imkonni beradi. O‘zaro hamkorlikni kuchaytirish natijasida esa ota-ona va pedagoglar bir jamoa sifatida harakat qilishadilar. Muammolarni erta aniqlash va hal qilishda xatti-harakatdagi o‘zgarishlar, tushkunlik, o‘zlashtirishdagi qiyinchiliklar va boshqa muammolar erta aniqlanadi. Bolaning rivojlanishida uzviylikni ta’minlash jarayonida uy va ta’lim tashkilotida bolaga nisbatan bir xil yondashuvda bo‘lish imkonini beradi

Doimiy muloqot shakllariga yuzma-yuz suhbatlar, ota-onalar yig‘inlari, shaxsiy suhbat kabilar misol qilib olinadi

Bolaning hissiy holati (uyda va ta’lim tashkilotida), bilim olishdagi yutuqlari va qiyinchiliklari, xulq-atvori, fe’l-atvori, muomala madaniyati, ijtimoiy munosabatlari (do‘stlashuvi, jamoaga moslashuvi), sog‘ligi va psixologik holati, mustaqilligi, tashabbuskorligi, liderlik yoki ichki tortinchoqligi muloqot mazmunini tashkil etadi. Shu bilan birga samarali muloqot uchun quyidagi tavsiyalarni berib o‘tamiz:

- O‘zaro hurmat va ishonch asosida qurilsin.
- Muammolarni birga hal qilishga intilinsin, ayblash emas, yechim topish maqsadida.
- Muntazamlik bo‘lsin – faqat muammo yuzaga chiqqanda emas, muntazam aloqa qilish foydaliroq.
- Obyektiv va haqiqatga yaqin axborot bo‘lishi kerak – har ikki tomon ham bolani ideal ko‘rsatishga emas, to‘g‘ri tanishga harakat qilishi zarur.
- Fikrlarga ochiqlik – pedagog ham, ota-ona ham bir-birining fikrini qadrlashi kerak.